

CAHIER DE CHARGES

Nom & Prénom: SEUMO NTSIEPDJAP Blondel

Matricule: CM-UDS-11IUT0122

E-mail: blondel.seumo@yahoo.fr

Thème du projet : Gestion d'une agence de voyage routière

I- Présentation du projet

Les agences de transport Garantie Express (GE) constituent une entreprise commerciale qui compose et vend des offres de voyage à ses clients ; Elle joue le rôle d'intermédiaire et/ou d'agrégateur de services entre les clients et les différents prestataires sur le marché du transport. L'agence de voyage routière Garantie Express d'Akwa-Douala offre à ses clients divers services. Toutefois, il est très difficile d'avoir des informations concernant les voyages, le personnel, les congés, les sanctions affligées. Bref, cette dernière permettra d'automatiser la gestion de l'agence de voyage (étant donné que tout se fait encore sur papier) et par conséquent pourra résoudre certains problèmes.

II- Problématique

Après une analyse du fonctionnement de l'agence de voyage, nous voyons qu'il est fastidieux de faire un bilan, de connaître le nombre de voyages effectués et de billets vendus, de personnels sanctionnés ou qui sont allés en congé, etc. C'est ainsi qu'à la fin du mois, le chef d'agence, pour avoir le bilan des opérations qui ont été effectuées tout au long du mois, doit attendre le bilan du guichet (concernant le nombre de billets vendus et le montant encaissé), du secrétariat (concernant le personnel absent, sanctionné, surtout ceux-là qui ont eu à demander un congé). De ce fait, **comment automatiser les opérations effectuées au sein de l'agence ?**

III- Résultats attendus

Notre système sera constitué de huit (8) modules :

- « **Voyage** » : pour gérer les ventes de billets, les réservations et les voyages ;
- « **Clientèle** » : pour gérer les clients;

- « **Personnel** » : pour gérer le personnel (enregistrer, attribuer une fonction) ;
- « **Services** » : pour effectuer des locations de véhicules et le montant obtenu pour les locations ;
- « **Planification** » : pour gérer les congés (enregistrer les demandes de congés, lister les futurs retraités et visualiser le planning de congés);
- « **Discipline** » : pour gérer les absences, les sanctions infligées, les permissions et surtout faire un listing instantanément ;
- « **Statistiques** » : pour voir de façon textuelle et graphique le fonctionnement des activités de l'agence ; ceci pour nous permettre d'avoir une vue globale sur les opérations effectuées au sein de l'agence ;
- « **Utilisateurs** » : pour permettre au chef d'agence de définir des droits aux utilisateurs du système.

Vu sous cet angle, cette application permettra de gagner en temps et sera bénéfique à l'agence de voyage Garantie Express pour effectuer les bilans annuels ou périodiques de gestion.

III- Outils utilisés

- Langage de modélisation: **UML 2.0** ;
- Langage de programmation: **PHP, CSS3** ;
- SGBD (Système de Gestion des Bases de Données): **MYSQL Server** ;
- L'éditeur pour nos feuilles de style, formulaires et autres : **Dreamweaver** ;
- La production de notre Base de Données MySQL : **Win' design** ;
- La construction de nos différentes requêtes : **MySQL Front** ;
- L'outil de modélisation : **Pacestar UML Diagrammer** ;
- La production des statistiques graphiques : **Jpgraph** ;
- Navigateurs sur lesquels on testera: **Mozilla Firefox, Google chrome, Internet Explorer.**

EPIGRAPHE

*<<La connaissance s'acquiert par l'expérience,
tout le reste n'est que de l'information. >>*

Albert Einstein

DEDICACE

A

Mes parents

Qui ont toujours fait preuve d'un grand amour à mon égard ; De la confiance, du soutien moral et bien d'autres choses que je ne saurai citer. La seule chose que je voudrais que vous sachiez, c'est que je vous aime et je fais tout pour mériter votre confiance et devenir celui que vous avez toujours souhaité.

**Que Dieu tout
puissant vous protège et
vous donne longue vie.**

REMERCIEMENTS

L'élaboration de ce travail est l'aboutissement de nombreux soutiens et encouragements. J'adresse d'abord mes remerciements à l'**Eternel Dieu Tout Puissant**, pour toutes les grâces qu'il m'accorde. Je voudrais également témoigner ma gratitude à :

- Monsieur le Directeur de l'IUT-FV de Bandjoun, **Pr. FOGUE Médard** ;
- Monsieur le Chef de Département de Génie Informatique de l'IUT-FV de Bandjoun en la personne du **Pr. NKENLIFACK Marcellin**, qui est également mon encadreur académique ;
- Tous les enseignants de l'IUT-FV et en particulier ceux du Département Informatique ;
- Monsieur **KUATE Victor**, pour son soutien et ses conseils ;
- Monsieur le Chef d'Agence de Garantie Express **M. ESSOMBA** ;
- Mon encadreur professionnel, **M. TSETAGHO Mathias**, responsable Informatique pour mon suivi pendant notre stage.
- Maman **MINGUE Jacqueline** qui a toujours été de tout cœur avec moi.
- Ma grande mère maternelle, **TOUKAP Elisabeth**, ainsi qu'à mon Feu grand-père maternel **NGNEPYO André**, qui m'ont toujours suivi tout au long de ces années d'études ;
- Mes oncles et tantes plus précisément **M. KOUOJIP Robert**, **Mme TETSI Claire**, **Mme NANGOP Louise**, **Mme NONO Madeleine**, **Mme TIOWOU Ester**, ainsi que ceux dont le nom n'est pas mentionné dans ce document ;
- Mes frères : **DJOMO Fabrice**, **PIEUME Francky**, **NPENMEGNE Nasser**, **DINWO Hervé**, **DJOMHOU Christian**, **NONO Eric**, **TCHOUONLA Brunaud**, **DJANPOU Hitler**, **TCHATCHOUANG Evarice**, **TETCHEWO Ferghanie**, **TOUKAP Leticia**, **DJANGUE Christelle**, **NGOKO Romeo** ;
- Toute la famille **Souop NGNEPYO** qui m'a toujours soutenu ;
- Tous mes camarades de classe, amis et connaissances ;
- Tous ceux dont nous avons dû taire le nom ;

LISTE DES ABREVIATIONS

Tableau 1: Liste des abréviations

ABRÉVIATIONS	SIGNIFICATIONS
PHP	Personal Home Page
HTML	Hypertext Mark-up Language
CSS	Cascading Style Sheet
SQL	Structured Query Language
GE	Garantie Express
UML	Unified Modeling Language
CA	Chef d'Agence
SGBD	Système de Gestion des Bases de Données
WAMP	Windows Apache MySQL PHP
CSS	Cascading Style SHEETS

RESUME

Le thème soumis à notre étude dans le cadre du stage académique porte sur la « **Gestion d'une agence de voyage routière** ». L'application ainsi réalisée possède plusieurs modules (voyage, clientèle, personnel, service, planification, discipline, statistique et utilisateur) qui prennent en compte deux aspects : **L'aspect sécurité** qui donne la possibilité au CA de créer des utilisateurs (leur login étant ainsi crypté) et de les affecter à un groupe utilisateur. De même **l'aspect gestion** donne la possibilité de générer et d'imprimer les bordereaux de voyage, de lister le personnel de l'agence, de donner le nombre de billets vendus et les montants encaissés pour chaque voyage, de donner la liste des absences au service, le montant encaissé en une journée, et le montant obtenu pour les locations, de savoir quel est le mois où on a le plus gagné dans les voyages et pourquoi, de donner le nombre de clients ayant effectué une location et d'identifier par la même occasion ceux qui font beaucoup de locations pour ainsi leur faire un rabais. La possibilité d'avoir le pourcentage des employés par type de congés pour une année, et le pourcentage des employés ayant pris un congé ces cinq dernières années ; de dire quels sont les employés les plus sanctionnés. Pour parvenir aux résultats, plusieurs outils ont été mis à profit.

ABSTRACT

The theme presented in this study in the academic Internship focuses on "**Managing an agency road trip**". The application have several modules (travel, customers, staff, service, planning, discipline, and user statistics) that take into account two aspects: **security aspect** which gives to the "CA" the possibility to create users (their login being and encrypted) and assign them to a user-group. Similarly **management aspect** gives the possibility to generate and print tickets travel, list the agency staff to give the number of tickets sold and the amounts collected for each trip, giving the list of absences the service, the amount collected in one day, and the amount received for the holiday, to know what is the month when we have gained the most in travel and why, given the number of customers who made a lease and identify at the same time those who do a lot of rent so give them a discount. The possibility of having the percentage of employees by type of leave for a year, and the percentage of employees who took leave in the past five years, to determine what are the most disciplined employees. To achieve the results, several tools have been use.

SOMMAIRE

CAHIER DE CHARGES	i
I-Présentation du projet	i
II-	Problématique
i	
III- Résultats attendus.....	i
III-.....	Outils utilisés
ii	
EPIGRAPHE	iii
DEDICACE.....	iv
REMERCIEMENTS	v
LISTE DES ABREVIATIONS	vi
RESUME.....	vii
ABSTRACT	viii
SOMMAIRE.....	ix
LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX.....	xi
INTRODUCTION GENERALE.....	1
CHAPITRE I : CONNAISSANCE DE L'ENTREPRISE	2
I- Présentation générale de l'agence (GE) et de son environnement.....	2
I.1- Historique de l'agence.....	2
I.2- Situation géographique.....	2
I.3- Répartition de quelques agences GE sur l'étendue du territoire national.....	2
I.4- Organigramme de l'agence GE	2
II- Présentation des aspects humains et relationnels du cadre de travail.....	3
II.1 Présentation des Aspect humains	3
II.2 Différentes Ressources	3
II.3 Déroulement du stage.....	3
CHAPITRE II : ANALYSE DU THEME PRINCIPAL.....	5
I- Présentation de « l'arrêté » du projet de stage.....	5
I.1 Analyse du sujet.....	5
I.2 Objectifs.....	5
I.3 Fonctionnalités attendues.....	5

II. Analyse fonctionnelle et technique.....	6
II.1 Conception du système.....	6
II.2 Présentation d'UML.....	6
II.3 Diagramme de cas d'utilisation.....	6
II.3-1 Identification et description des acteurs et cas d'utilisation.....	6
II.3-2 Description Textuelles de quelques Cas d'Utilisations.....	9
II.4 Diagramme de séquence.....	10
II.5 Diagramme de communication.....	12
II.6 Diagramme de classes.....	13
II.7 Diagramme d'Etat-transition.....	14
II.8 Diagramme d'activités.....	16
CHAPITRE III : CONCEPTION ET IMPLEMENTATION DE NOTRE SOLUTION.....	17
I. Implémentation (Techniques et Outils utilisés).....	17
I.1 Choix des Outils utilisés.....	17
I.2 Plan d'assurance qualité logicielle.....	18
I.3 Les différents composants nécessaires.....	19
I.4 Résultats obtenus.....	19
I.5 Statistique sur le module Discipline.....	19
I.6 Difficultés rencontrées.....	24
I.7 Perspectives d'amélioration.....	25
CONCLUSION GENERALE.....	26
BIBLIOGRAPHIE.....	27
ANNEXE 1.....	28
ANNEXE 2.....	29

LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX

Liste des figures

Figure 1 : Diagramme des cas d'utilisations	8
Figure 2 : Diagramme de séquence d'enregistrement d'un billet	10
Figure 3 : Diagramme de séquence « Réserver un voyage »	11
Figure 4 : Diagramme de collaboration « enregistrer une vente »	12
Figure 5 : Les différentes classes utilisées	13
Figure 6 : Diagramme de séquence.....	14
Figure 7 : Diagramme d'état-transition d'un véhicule	15
Figure 8 : Diagramme d'état de transition pour une location	15
Figure 9 : Diagramme d'activités du cas « enregistrer une location»	16
Figure 10 : Liste du personnel de l'agence GE.....	20
Figure 11 : Liste du personnel qui ira en retraite en 2014	21
Figure 12 : Pourcentage des employés ayant pris un congé durant l'année 2013.....	22
Figure 13 : Pourcentage des Absences au service durant l'année 2013	23
Figure 14 : Histogramme représentant les employés les plus sanctionnés	24
Figure 15 : Situation géographique de GE.....	28
Figure 16 : Organigramme de GE.....	29

Liste des tableaux

Tableau 1: Liste des abréviations.....	vi
Tableau 2 : Liste de quelques agences GE.....	2
Tableau 3 : Déroulement de stage.....	4
Tableau 4 : Les cas d'utilisation utilisés	7
Tableau 5 : Description textuelle du cas d'utilisation « programmer un voyage ».....	9
Tableau 6 : Description textuelle du cas « réserver un voyage ».....	9
Tableau 7 : Description textuelle du cas « enregistrer une location »	9
Tableau 8 : Sites web consultés	27

INTRODUCTION GENERALE

L'Afrique est l'un des continents de nos jours, en perpétuelle évolution dans le domaine des Technologies de l'Information et de la Communication. Ainsi, elle met sur pied des infrastructures commerciales dans le but de s'arrimer au développement et de mettre le client tout à son aise. Actuellement, dans la plupart des agences de voyage routière, les guichetiers enregistrent les billets pour des voyages précis dans un gros registre, avant d'éditer les billets d'embarquement qu'ils doivent remettre aux clients, ce qui favorise parfois la file d'attente pour l'achat d'un billet; la secrétaire enregistre les absences au service, les clients, les sanctions et les demandes de congés, tous sur des formats qu'elle classe dans une chemise sur laquelle est mentionnée la date du jour ; le CA planifie les voyages, les congés en fonction des demandes ; et doit à chaque fois se déplacer de gauche à droite pour avoir une information. Cette méthode qui est utilisée trouve des limites, puisque les informations disponibles ne sont pas stockées dans une base de données ainsi que les bordereaux et les cautions que les clients payent pour une location de véhicule. C'est pour résoudre les problèmes ci-dessus que le thème suivant nous a été soumis : << *Gestion d'une agence de voyage routière* >>. Nous proposons un logiciel qui doit permettre de savoir qui sont ceux (parmi les employés) qui iront en retraite l'année prochaine, qui sont ceux qui ont été absent au service ou même qui ont été en retard, d'avoir le nombre billets vendus en une journée, en un mois ; le nombre de voyages effectués et le montant encaissé pour chaque voyage, d'éditer les bordereaux d'embarquement, etc. Pour atteindre nos objectifs, nous avons utilisé le serveur **Wamp** contenant Apache comme serveur Web et MySQL comme SGBD, le langage de modélisation UML et le langage de programmation PHP. Nous vous présenterons notre travail de la manière suivante : le premier chapitre est la présentation de **GE**, le deuxième chapitre présente l'analyse et la conception de notre système, et le troisième chapitre est celui de l'implémentation de notre application où nous présentons les outils utilisés et les résultats obtenus ainsi que les différentes techniques algorithmiques qui nous ont permis d'obtenir ces résultats. Enfin, nous achèverons par une conclusion générale.

CHAPITRE I : CONNAISSANCE DE L'ENTREPRISE

I- Présentation générale de l'agence (GE) et de son environnement

I.1- Historique de l'agence

GE est une société à responsabilité limitée (SARL) qui a été créée en 1985. Elle est une des compagnies de transport agréée par le Ministère du Transport Camerounais. Elle dispose d'un capital d'environ 2,5 milliards (Deux milliards cinq cent millions) de francs CFA. Elle est constituée à 100% des intérêts privés Camerounais représentés par un groupe d'hommes d'affaires.

I.2- Situation géographique

L'Agence de voyage GE dans laquelle nous avons effectué notre stage est située au niveau d'un Carrefour au lieu-dit « Deux églises » à Akwa (voir Annexe 1).

I.3- Répartition de quelques agences GE sur l'étendue du territoire national

Le tableau ci-dessous liste quelques agences GE en y affectant les villes correspondantes.

Tableau 2 : Liste de quelques agences GE

Les Villes	Les Agences GE
Douala	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'agence d'Akwa Douala ✓ L'agence de Bonaberie ✓ L'agence de Bépanda
Yaoundé	<ul style="list-style-type: none"> ○ L'agence de Mvan centre ○ L'agence de Mokolo
Nkongsamba	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'agence de Nkongsamba centre
Kribi	<ul style="list-style-type: none"> ○ L'agence de Kribi

I.4- Organigramme de l'agence GE

La figure 1 ressort l'organigramme de GE ; nous avons omis pour plus de clarté de lister tous les CA de la compagnie de transport GE (Voir Annexe 2).

II- Présentation des aspects humains et relationnels du cadre de travail

II.1 Présentation des Aspect humains

Le personnel de GE travaille du lundi à dimanche et les jours fériés également. Il est à noter que le personnel fonctionne avec un planning établi au préalable par le chef d'agence. Pour son fonctionnement, un personnel peut assurer une fonction pendant la journée (06h 30-15h 30) et un autre occupant la même fonction prendra le relais jusqu'à (23h) ; la semaine qui suit, ils permuteront, celui qui était de nuit devient opérationnel en journée et vice versa.

II.2 Différentes Ressources

➤ Les Ressources humaines

Pour exercer son activité, l'agence GE emploie une main d'œuvre pas toujours qualifiée et jeune qui apporte son savoir-faire et sa force de travail, permettant ainsi de mener à bien ses tâches. Pour cela, GE d'Akwa Douala emploie une trentaine de salariés. Elle a un vaste réseau sur le territoire national. Dans chaque agence, nous avons :

- | | |
|--|--|
| - 1 Chef d'agence « + ou - 1 Adjoint » | - plusieurs guichetières |
| - 1 Secrétaire | - plusieurs courriéristes |
| - 1 Comptable | - plusieurs mécaniciens |
| - plusieurs chauffeurs | - plusieurs chargeurs et gardiens |

➤ Les Ressources matérielles

Pour l'exécution de ses tâches, GE a acquis des véhicules de classe, des biens meubles et des terrains divers.

➤ Les Ressources financières

Parmi ces ressources, on peut citer les bénéfices provenant des fonds propres qui sont générés par l'agence, des voyages effectués, des colis transférés et des véhicules loués.

II.3 Déroulement du stage

Le stage que nous avons effectué était subdivisé en plusieurs étapes, en fonction des dates, évaluées en nombre de jours. A ces étapes correspondent des tâches, portant chacune un numéro de précision. Le tableau 3 présente les différentes tâches effectuées pendant notre stage.

Tableau 3 : Déroulement de stage

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	Visite de l'Agence GARANTIE Express Akwa Douala	03 jours	22 avril 2013	24 Avril 2013
2	Remise du projet, recueil des informations chez le responsable informatique et le chef d'agence	06 jours	25 Avril 2013	30 Avril 2013
3	Analyse du système existant	06 jours	01 Mai 2013	06 Mai 2013
4	Etudes des logiciels à utiliser	07 jours	07 Mai 2013	13 Mai 2013
5	Analyse et modélisation du système	08 jours	14 Mai 2013	21 Mai 2013
6	Analyse et modélisation du système avec correction des erreurs	04 jours	22 Mai 2013	25 Mai 2013
7	Représentation de la modélisation dans « UML diagrammer »	03 jours	26 Mai 2013	28 Mai 2013
8	Implémentation du système	22 jours	29 Mai 2013	19 Juin 2013
9	Test du système et Correction des erreurs	03 jours	20 Juin 2013	22 Juin 2013

Au terme de ce chapitre faisant objet de notre insertion, il ressort que l'insertion au sein de l'Agence de Voyage **GE** s'est faite dans une bonne ambiance. Dès notre arrivée au sein de la structure, nous avons rencontré le CA, qui nous a présenté tous les services. L'accueil très chaleureux du personnel nous a permis de nous acclimater au fonctionnement de la structure. L'intégration au sein de la structure faite, il est opportun pour nous de parler du fonctionnement du système en place, d'établir une description fonctionnelle de la structure dans laquelle nous sommes, afin de la critiquer et de proposer des solutions pour un meilleur fonctionnement. Voilà en quoi consiste la prochaine étape de notre travail qui se fera dans le chapitre intitulé analyse du thème principal.

CHAPITRE II : ANALYSE DU THEME PRINCIPAL

I- Présentation de « l'arrêté » du projet de stage

I.1 Analyse du sujet

L'Agence GE possède un nombre conséquent de clients, de bus et d'employés, toutefois il est difficile (vu que tout est fait sur papier format ou dans des registres) d'avoir toutes les informations dont nous avons besoin rapidement ; Sans oublier qu'il arrive parfois qu'on ait des pertes d'informations ; d'où la nécessité d'un tel projet qui permet d'automatiser **la Gestion de l'agence de voyage**, et donne la possibilité aux différents utilisateurs d'entrer des informations dans la base de données et d'avoir toutes les informations qu'ils souhaitent rapidement et en toute sécurité.

I.2 Objectifs

L'objectif de ce projet est la recherche d'une solution optimale que celle utilisée présentement, en utilisant les **TIC** (Technologies de l'Information et de la Communication). Notre travail s'articule donc autour de l'automatisation en prenant en compte le fait que les données doivent être persistantes puisqu'on aura plus à utiliser les registres physiques pour l'enregistrement de données, mais plutôt des fichiers numériques (Base de données). Nous devons réaliser une base de données ainsi qu'une interface graphique associée, qui rend transparent pour l'utilisateur la gestion de la base.

I.3 Fonctionnalités attendues

L'application doit pouvoir fournir les services suivants :

- Enregistrer un véhicule, un personnel, un congé, un billet pour un voyage, une absence, un client, une sanction, une Demande de congé ;
- Programmer un voyage ;
- Visualiser l'état statistique (voyages, billets, locations véhicules, congés, sanctions, retraités, démissionnaires, licenciés) ;
- Effectuer une réservation ;

II. Analyse fonctionnelle et technique

II.1 Conception du système

[2] La modélisation consiste à créer une représentation virtuelle de la réalité de façon à faire ressortir les points auxquels on s'intéresse. L'analyse consiste à définir **les besoins de l'utilisateur** et la conception d'un système consiste à **produire une architecture du produit logiciel** (en décrivant ce que celui-ci doit faire).

La réalisation d'un bon système informatique nécessite avant tout une modélisation par une méthode ou un langage de modélisation de notre choix et selon les exigences du système à modéliser. De la même façon qu'il vaut mieux dessiner une maison avant de la construire, il vaut mieux modéliser un système avant de le réaliser. Pour cela, nous avons utilisé **UML**.

Ce langage nous a permis :

- *D'obtenir une modélisation de très haut niveau indépendante des langages et des environnements ;*
- *De faire collaborer des participants de tous horizons autour d'un même document de synthèse ;*
- *De faire des « simulations » avant de construire notre système ;*
- *D'exprimer dans un seul modèle tous les aspects statiques, dynamiques, juridiques, spécifications, etc. ;*
- *De « générer » la partie logicielle d'un système.*

II.2 Présentation d'UML

[2] **UML** (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation unifié et non une méthode. L'objectif du langage UML est d'abord d'**organiser ses idées, les documenter**, puis **organiser la réalisation en définissant les modules et les étapes de la réalisation**. C'est cette démarche antérieure à l'écriture que l'on appelle modélisation et son produit est un modèle (qui est une représentation abstraite de la réalité). UML comporte ainsi quatorze diagrammes représentant autant de vues distinctes, pour représenter des concepts particuliers du système d'information.

II.3 Diagramme de cas d'utilisation

[2] Le Diagramme des cas d'utilisation est un modèle qui représente les différents acteurs ainsi que les interactions de ces derniers avec le système. Par ailleurs, elle représente aussi les relations qui existent entre les acteurs d'une part et les cas d'utilisation d'autre part.

II.3-1 Identification et description des acteurs et cas d'utilisation

❖ Les Acteurs du système

[2] **Un acteur** est une personne physique ou morale qui interagit avec notre système. Les différents acteurs de notre système sont :

- **Le CA:** Le CA dans notre système est une personne ayant un compte utilisateur et qui

est capable :

- D'enregistrer un véhicule, un personnel, un congé, une location ;
- De programmer un voyage ;
- D'imprimer les statistiques ;
- De créer un nouvel utilisateur (en choisissant le niveau d'accès de ce dernier, il lui attribut ainsi des droits).

• **Le Guichetier** : Le Guichetier dans notre système est une personne ayant un compte utilisateur et qui est capable :

- D'enregistrer un billet pour un voyage ;
- D'effectuer une réservation ;
- De visualiser l'état statistique (voyage, billets, locations véhicules).

• **Le Secrétaire** : Le Secrétaire dans notre système est une personne ayant un compte utilisateur et qui est capable :

- D'enregistrer une absence, un client, une sanction, une Demande de congé ;
- De visualiser l'état statistique (congé, sanctions, retraités, démissionnaires, licenciés).

❖ Les cas d'utilisation

[2] **Les cas d'utilisation** sont des fonctionnalités qu'offre le système et sont initié par un acteur précis. Le tableau 4 montre les différents cas d'utilisations utilisés pour la mise en pratique de nos modules.

Tableau 4 : Les cas d'utilisation utilisés

Visualiser_Etat_statistique	Enregistrer Véhicule, Personnel, Congé, Voyage, Billet, Absence, Client, Demande_Congé, Sanction
Programmer Voyage	

La figure 2 permet de représenter les interactions entre les différents acteurs et le système ainsi que les différentes relations entre les cas d'utilisations du système.

Figure 1 : Diagramme des cas d'utilisations

II.3-2 Description Textuelles de quelques Cas d'Utilisations

Le tableau 5 fait une description textuelle du cas d'utilisation « programmer un voyage », ressortant ainsi la pré condition et la post condition.

Tableau 5 : Description textuelle du cas d'utilisation « programmer un voyage »

Nom	Programmer un voyage
Objectifs	Permettre au CA de programmer un voyage
Acteur	CA
Pré condition	Il faut qu'il y ait 1 véhicule 1 chauffeur disponible
Scénario	Nominal : Le CA demande à programmer 1 voyage. Le système renvoie le formulaire à remplir. Le CA le remplit et valide pour enregistrement. D'exception : Le voyage n'a pu être programmé, car absence de véhicule ou de chauffeur.
Post condition	Le voyage a été programmé

Le tableau 6 quand à lui ressort la description textuelle du cas d'utilisation « réserver un voyage ».

Tableau 6 : Description textuelle du cas « réserver un voyage »

Nom	Réserver un voyage
Objectifs	Planifier un voyage pour un client
Acteur	Guichetier
Pré condition	Il y a encore les places libres pour le dit voyage et le Guichetier s'est authentifié.
Scénario	Le Guichetier demande les informations sur le voyage, il définit les paramètres d'un client précis puis l'affecte aux réservations. D'exception : Les informations sur la réservation ne sont pas correctes.
Post condition	Le voyage est réservé

Le tableau 7 quand à lui ressort la description textuelle du cas d'utilisation « enregistrer une location ».

Tableau 7 : Description textuelle du cas « enregistrer une location »

Nom	Enregistrer une location
Objectifs	Ce cas d'utilisation permet au CA d'enregistrer une location de véhicule au sein de l'Agence Garantie Express voyage
Acteur	CA
Pré condition	Le CA se connecte et veut enregistrer une location au sein de l'Agence
Scénario	Nominal : Le CA se connecte, puis l'Application lui renvoie le formulaire d'Authentification, Il s'authentifie, la page d'accueil s'affiche, Il place le curseur de la souris sur SERVICE et lorsque ce dernier déroule ses composants, le CA clique sur ajouter location. Le système l'affiche le formulaire d'enregistrement d'une location, formulaire qu'il remplira avant de valider pour enregistrement. D'exception : l'information entrée n'est pas correct

II.4 Diagramme de séquence

[2] Le diagramme de séquence montre l'ensemble des messages échangés avec le système durant l'interaction de l'acteur avec celui-ci. Il représente la **succession chronologique des opérations réalisées par un acteur**. Les principales informations contenues dans un diagramme de séquence sont les messages échangés entre les lignes de vie.

➤ Cas d'enregistrement d'un billet

La figure 3 montre les messages échangés lors de l'enregistrement d'un billet d'embarquement.

Figure 2 : Diagramme de séquence d'enregistrement d'un billet

Lorsqu'on veut effectuer une nouvelle vente de billet, le guichetier s'étant authentifié au préalable ; demande les informations sur le client; Après avoir vérifié s'il y a encore des places disponibles, le client lui donne les informations à remplir en lui demandant de remplir les champs. Le guichetier entre les informations, une vérification est effectuée automatiquement en arrière-plan sur le formulaire d'enregistrement. Si le remplissage a été bien effectué, le billet est enregistré et une notification est renvoyée au guichetier pour lui signaler que l'enregistrement a été effectué avec succès, sinon un message d'erreur est retourné.

➤ Cas d'enregistrement d'une réservation

La figure 4 ressort les différents messages échangés lors de l'enregistrement d'une réservation.

Figure 3 : Diagramme de séquence « Réserver un voyage »

Lorsqu'on veut effectuer une réservation, le guichetier demande des informations sur le voyage, après s'être authentifié au préalable. S'il y a encore une ou plusieurs places vide(s), un message lui est envoyé, lui demandant de remplir les champs, sinon, rien. Il envoie les données. Si

elles sont bien entrées, la réservation s'effectue et une notification lui est envoyée pour lui certifier que la réservation a été effectuée avec succès.

II.5 Diagramme de communication

[2]Le diagramme de communication permet de mettre en évidence les interactions entre les différents objets du système étudié. Il le fait à travers la représentation des envois de messages échangés entre ces objets. Il rend compte de l'organisation spatiale des participants à l'interaction. Les objets peuvent être les instances de classes ou des acteurs.

➤ Cas d'enregistrement d'une réservation

La figure 6 montre les interactions qui existent lors de l'enregistrement d'une vente.

Figure 4 : Diagramme de collaboration « enregistrer une vente »

Lors de l'enregistrement d'une réservation, le client demande une réservation en donnant les informations sur lui, sa demande est traitée au niveau du guichet qui va saisir les informations reçues du client après avoir vérifié s'il est possible de réserver en fonction du nombre de places, si oui il recevra un message certifiant qu'il y'a encore de la place et ainsi, le guichetier pourra délivrer la facture (billet d'embarquement) au client lorsqu'il recevra une notification de succès , sinon il pourra donc informer le client qu'il n'y a plus de place pour le voyage souhaité.

II.6 Diagramme de classes

[2] Le diagramme de classes permet de **modéliser de façon statique une collection d'éléments qui montre la structure du modèle**. C'est son instantiation qui permet d'obtenir le diagramme d'objet. Elle représente l'architecture du système en décrivant les classes que le système utilise ainsi que leurs liens. L'intérêt du diagramme de classe est de modéliser les entités du système d'information. Les classes, les attributs et méthodes de notre diagramme sont définis par la figure 5 comme suit :

Figure 5 : Les différentes classes utilisées

➤ Cas d'un véhicule

La figure 7 présente pour un véhicule, les différentes transitions entre une situation A et une situation B.

Figure 7 : Diagramme d'état-transition d'un véhicule

➤ Cas d'une location

La figure 8 présente pour une location, les différentes transitions entre une situation A et une situation B.

Figure 8 : Diagramme d'état de transition pour une location

II.8 Diagramme d'activités

[2] Les diagrammes d'activités sont une représentation du comportement d'une opération (**réalisation d'une méthode**), d'un cas d'utilisation ou plus généralement d'un processus impliquant un ou plusieurs éléments. Ils décrivent comment les activités sont coordonnées afin de réaliser un processus. Un diagramme d'activités représente alors l'état d'exécution d'un cas d'utilisation sous forme d'un déroulement d'étapes. Un diagramme d'activité est particulièrement utile lorsque l'on sait qu'une opération ou cas d'utilisation devra accomplir un ensemble de choses, et qu'on veut modéliser les dépendances essentielles entre celles-ci.

✓ **Représentation du diagramme d'activités du cas « enregistrer une location »**

La figure 9 représente les différentes activités et transitions effectuées par les acteurs participant au cas d'utilisation "enregistrer une location"

Figure 9 : Diagramme d'activités du cas « enregistrer une location»

CHAPITRE III : CONCEPTION ET IMPLEMENTATION DE NOTRE SOLUTION

I. Implémentation (Techniques et Outils utilisés)

I.1 Choix des Outils utilisés

I.1-1 Outils de modélisation

Pour la production de nos différents modèles, nous avons fait appel à l'outil **Pacestar UML Diagrammer** à cause de la gratuité de sa licence, de la facilité de son utilisation et de la clarté des diagrammes produits.

I.1-2 Langage de programmation

Pour l'implémentation de notre application, nous avons fait appel au langage de programmation **PHP** qui nous a permis de créer des pages web dynamiques et interactives. [1] Le langage **PHP** est avant tout un langage de scripts qui s'exécutent côté serveur. Il reste une solution qui conviendra pour interfacer les pages web avec une base de données. Il devient très efficace et offre des fonctionnalités permettant d'implémenter des modules de sécurisation pour l'accès aux interfaces du système, il permet également la gestion des sessions (ce qui est très intéressant dans la mesure où nous prévoyons des ouvertures de sessions pour chaque connexion des utilisateurs du système de transfert). [1] Le langage **JavaScript** est un langage coté client. C'est-à-dire que c'est le navigateur qui exécute le code Java Script. **Java Script** est un langage capable de contrôler votre navigateur et le code qui est chargé. Les scripts qui s'ajoutent aux pages HTML peuvent être comparés aux macros d'un traitement de texte. Ces scripts vont être gérés et exécutés par le navigateur sans faire appel aux ressources du serveur.

I.1-3 Environnement de programmation

Pour le développement de notre application, nous avons utilisé un logiciel de la gamme Macromedia Studio. Il s'agit du logiciel **Macromedia Dreamweaver 8**, qui est un logiciel permettant le développement des applications web ou sites web. L'utilisation de ce logiciel est

facile grâce à la documentation fournie et surtout grâce à l'aide incorporée pour une meilleure utilisation.

I.1-4 Système de gestion des bases de données

[3] Un SGBD a pour rôle de stocker et de gérer une grande quantité de données tout en permettant leur manipulation à travers le langage SQL. Il permet d'assurer les fonctions telles : le maintien de la cohérence entre les données, le contrôle de l'intégrité des données, l'autorisation d'accès aux données en ce qui concerne la création de notre base de données, nous avons utilisé **MYSQL** qui est un SGBD relationnel compatible avec des requêtes SQL. Ce choix est basé sur sa performance, sa fiabilité, la gratuité de sa licence et aussi sa simplicité d'utilisation.

I.1-5 Serveur de déploiement

Pour le déploiement de notre base de données, nous avons utilisé comme serveur **Wamp Server** car il est libre et intègre trois services : **Un serveur Web (APACHE)** chargé de répondre aux requêtes http, **Un serveur d'application** qui offre un langage (**PHP**), **Un SGBD (MySQL)**.

I.2 Plan d'assurance qualité logicielle

[4] Le génie logiciel est un domaine des sciences dont la finalité est la conception, la fabrication et la maintenance de systèmes logiciels complexes, sûrs et de bonne qualité. La production du logiciel est une activité répondant à certains principes fondamentaux (**rigueur, modularité, anticipation du changement, abstraction...**). Outre ces principes, il existe des règles de bon fonctionnement (**adapter aux besoins de l'utilisateur, être portable et fiable, limiter les coûts et les délais...**) qui consistent à considérer séparément différents aspects d'un problème à fin d'en maîtriser la complexité.

On distingue : le modèle en **cascade**, le modèle en **V**, le modèle **incrémental**, le modèle du **prototypage rapide** et le modèle de **la spirale**. Le modèle que nous avons utilisé est le modèle en **V**. Ce type de modèle fait mieux apparaître les produits intermédiaires à des niveaux d'abstraction et de formalité différents et les procédures d'acceptation (validation et vérification) de ces produits intermédiaires. Ces procédures nous ont permis d'analyser le système proprement dit et de ressortir ce dont le client avait besoin (illustré par le diagramme des cas d'utilisation), puis ils nous ont permis de décrire comment est-ce que le produit logiciel doit faire ce qui est

demandé (illustré par les diagrammes de séquence, de communication et d'Etat transition). En fin, ils nous ont permis de faire le codage des modules.

Remarque : Grâce ce modèle, toute opération réalisée est immédiatement suivi d'un test ; c'est pour cette raison qu'à chaque niveau nous effectuons des tests. Par exemple au niveau de l'analyse des besoins, on analyse le système proprement dit et on détermine ce dont le client a réellement besoin d'où l'établissement des cas d'utilisations, des diagrammes de séquence, de communication et d'états transition recensés plus haut.

I.3 Les différents composants nécessaires

Afin d'atteindre nos objectifs, nous avons mis sur pied une application Web, c'est à dire accessible aux utilisateurs via un navigateur, déployée sur un serveur Web et utilisant un réseau (Internet ou Intranet). Pour cela, nous avons utilisé plusieurs outils pour sa conception et sa réalisation.

I.4 Résultats obtenus

Il s'agit ici de présenter les différents résultats obtenus après réalisation du système, de donner les différentes méthodes et requêtes utilisées. Pour cela, nous avons dans un premier temps écrit le fichier **connexion.php** (fichier de connexion avec la base de données) que nous avons appelé dans tous nos fichiers grâce à la méthode **include()**. Pour les requêtes qui seront soumises au serveur nous avons utilisé la fonction : **mysql_query (\$requete)**. Une fois la requête soumise au serveur, nous utilisons la fonction **mysql_fetch_array (\$query)**, **mysql_fetch_row (\$query)** qui doit retourner un tableau qui contient la ligne demandée et nous faisons ceci dans une boucle pour parcourir toutes les lignes.

I.5 Statistique sur le module Discipline

✓ Liste du personnel de l'agence

Pour obtenir cette fiche du personnel, nous avons commencé dans un premier temps par enregistrer les employés au sein de la structure en leur attribuant un numéro d'identification, un formulaire est ensuite généré pour nous permettre de sélectionner les employés, l'identifiant (qui nous permettra d'avoir toute les autres informations sur lui grâce à la requête (**SELECT * FROM personnel ORDER BY N°secu DESC LIMIT \$premiermessage, \$nombremessageparpage**), **\$premiermessage** et **\$nombremessageparpage** étant des variables déclarées pour gérer la pagination) , ainsi nous avons initialisé **\$nombremessageparpage=20**; c'est ainsi qu'on a écrit

$\$premiermessage = (\$page - 1) * \$nombremessageparpage;$. Une fois le formulaire rempli, les valeurs sont récupérées dans des variables **POST** pour être ensuite utilisées dans des requêtes. La pagination et le classement étant effectifs, nous avons procédé à l’affichage à l’aide de la commande **echo**. On obtient à l’aide de la requête suivante : $\$requete="select COUNT(*) AS nombre from personnel";$ le résultat souhaité.

La figure 10 ci-dessous montre la liste du personnel de l’agence GE avec toutes les informations qu’on peut avoir sur eux.

The screenshot shows a web browser window displaying a personnel list for 'GARANTIE EXPRESS'. The page header includes the logo and name of the agency, along with the Cameroonian Ministry of Transportation. The main title is 'LISTE DES PERSONNELS DE GARANTIE EXPRESS'. Below this is a table with 12 columns: IDENTIFIANT, MATRICULE, NOM, PRENOM, SEXE, DATE DE NAISSANCE(J/M/A), NUMERO TELEPHONET, EMAIL, STATUT MATRIMONIAL, QUALIFICATION, FONCTION, and QUALITE. The table lists 12 employees with their respective details. At the bottom, it identifies the head of the agency as 'Mr ESSOMBA . P'.

IDENTIFIANT	MATRICULE	NOM	PRENOM	SEXE	DATE DE NAISSANCE(J/M/A)	NUMERO TELEPHONET	EMAIL	STATUT MATRIMONIAL	QUALIFICATION	FONCTION	QUALITE
456	AZERTYUI	DEFFO	JEAN	Masculin	3 / FEVRIER / 1984	98764512	Def@yahoo.fr	célibataire	Technicien	MECANICIEN	Recrute par L'Agence de voyage
41	AZERTYUIe	TIMBOU	josias	Masculin	12 / Aout / 1957	98764512	Tjosias@yahoo.fr	Marié	Mécanicien	MECANICIEN	Entretiens
12	TYRIEHYU	TUTUNI	Pauline	FEMININ	2 / FEVRIER / 1956	56789654	tutuni@yahoo.fr	célibataire	Guichetière	GUICHETIERE	Recrute par L'Agence de voyage
8	JGHLUYUIO	PIEUME	Francky	Masculin	10 / mars / 1959	98084511	francky@yahoo.fr	célibataire	Technicien	MECANICIEN	Entretiens véhicule
6	GKLJUTYZIO	NTSIEPDJAP	Emmanuel	masculin	1 / janvier / 1950	78905423	emma@yahoo.fr	Marié	Chauffeur		Recrute par etat
5	SDFGYRTYUI	ESSOMBA	DESIRE	Masculin	12 / JANVIER / 1959	90873425	desire@yahoo.fr	célibataire	Chef d'Agence	Chef D'Agence	Recrute par L'Agence de voyage
4	OUYUUIZHZ	TSETAGHO	Mathias	Masculin	23 / Août / 1986	78993452	mathias@yahoo.fr	célibataire	Secrétaire diplômé	SECRETAIRE	Rédacteur
3	CM-UDS-11IUT0143	Koate	victor	Masculin	4 / Aout / 1985	98097856	victor@yahoo.fr	Marié	Mécanicien	réparateur véhicule	Entretiens
2	CM-UDS 11iut 0123	DJOMO	Fabrice	masculin	2 / aout / 1989	79032983	yves@yahoo.fr	celibataire	DUT	TECHNICIEN	Recrute par L'Agence de voyage
1	sfgg	seumo	blondel	masculin	1 / janvier / 1991	74381451	blondel.seumo@yahoo.fr	employé	Comptable	Informaticien Comptable	Recrute par L'Agence de voyage

Figure 10 : Liste du personnel de l'agence GE

✓ Liste des retraités pour l’année prochaine

Ici on doit pouvoir lister les employés qui atteindront l’âge de retraite l’année prochaine ; ainsi, nous avons commencés par crée deux variables : une qui contiendra l’année en cours à travers : $\$i$ à qui on a affecté **select Age from personnel** l’autre qui contiendra l’âge de retraite à travers : $\$res$ à qui on a affecté **select age_retraite from retraite**. Ainsi à l’aide de la requête **select COUNT(*) from personnel where personnel.age=' \$vrai'**, nous pouvons avoir la liste des futurs retraités. **NB:** \$vrai contient l’âge de retraite initialisé au départ; donc si nous estimons que 60 devrait être l’âge de retraite, alors cette requête nous donnera le nombre d’employés qui

auront 60 ans en 2014 étant donné que nous sommes encore en 2013. Toutefois, nous les ordonnons en les classant par ordre à l'aide de la requête suivante : *\$req="select * from personnel ORDER BY N°secu DESC LIMIT \$premiermessage, \$nombremessageparpage";*

D'où le résultat suivant présenté par la figure 11 qui montre la liste des employés qui iront en retraite l'année prochaine :

BIENVENUE A L'AGENCE DE VOYAGE ROUTIERE GARANTIE EXPRESS
(Akwa - Douala) Application de Gestion

VOYAGES CLIENTELE PERSONNELS SERVICES PLANIFICATIONS DISCIPLINE STATISTIQUES UTILISATEURS DECONNEXION

Bonjour et Bienvenue , seumo }

LISTE DU PERSONNEL DE L'AGENCE QUI VONT ETRE RETRAITE L'ANNEE PROCHAINE

LISTE DU PERSONNEL DE L'AGENCE QUI VONT ETRE RETRAITE L'ANNEE PROCHAINE
Nombre Total de retraite: 2 qui vont être retraite en 2014 donc la liste est la suivante:

N°	MATRICULE	NOMS_ET_PRENOMS	FONCTION	STATUT	AGE	DATE D'ENREGISTREMENT
5	SDFGYRTYUI	ESSOMBA DESIRE	Chef D'Agence	Recrute par L'Agence de voyage	54 ans	23/ 09/ 2013
8	JGHLUYUIUO	PIEUME Francky	MECANICIEN	Entretiens véhicule	54 ans	23/ 09/ 2013

Figure 11 : Liste du personnel qui ira en retraite en 2014

On remarque ainsi qu'en 2014, le chef d'agence ESSOMBA Désiré et le mécanicien PIEUME Francky sont censés aller en retraite.

✓ **Statistique graphique des employés ayant pris un congé durant l'année en cours**

Pour avoir les statistiques sur les congés, nous nous servons ici des tables « congé » et « type_congé » étant donné qu'un congé appartient bel et bien à un type. Nous sélectionnons premièrement tous les type de congés accordés à l'aide de : ("select nom_type from Type_conge"); puis, dans l'optique de faire ressortir tous les type approuvés, nous avons utilisé :

select * from type_conge where type_conge .maladie=\$data['0'] And type_conge.maternite=\$data['1'] And type_conge.annuelle=\$data['2']; de ce fait, les valeurs sont récupérées dans des variables **POST** pour être ensuite utilisées dans les requêtes d'où le résultat suivant présenté par la figure 12.

Figure 12 : Pourcentage des employés ayant pris un congé durant l’année 2013

On remarque ainsi pour l’année 2013 qu’on a 36,842% du personnel qui ont pris un congé annuel; 26,316% du personnel qui ont pris un congé de maternité ; 36,842% du personnel qui ont pris un congé de maladie

✓ **Liste des sanctions**

Pour réaliser cette figure, nous avons dans un premier temps récupéré dans la table **sanction** la somme des sanctions de chaque employé au cours de l’année, ceci en utilisant la requête suivante : `(SELECT SUM(select id_absence from absence where absence.retraite=$data['0'] And absence.demissionne=$data['1'] And absence.licencie=$data['2']And absence.decede=$data['3'] ");) FROM sanction WHERE annee=".date('Y')." GROUP BY id_sanction)`. Ces valeurs sont ensuite récupérées dans un tableau puis passées en paramètre dans la méthode **PiePlot ()** de la librairie **JPGGRAPH** pour le calcul du pourcentage pour chaque statut. En outre, ce diagramme représente un outil de prise de décision pour le dirigeant de cette structure car à la fin de l’année, juste en regardant cette figure, il pourra identifier les à combien s’élève le pourcentage d’absence, de démission, de licenciement et de décès afin de voir quelle méthode appliquer dans le futur pour que la structure continue d’aller de l’avant durant les années à venir. La figure 13 nous montre en pourcentage pour l’année 2013, à combien s’évalue les décès, les retraités, les démissionnaires et les licenciés ; pour ainsi chercher des solutions aux différents problèmes, comme par exemple : « **pourquoi autant de retraités ? Autant de démissionnaires ?**

Autant de licenciements ? ». Ceci pour garder un équilibre interne et chercher des méthodes pour galvaniser les employés.

Figure 13 : Pourcentage des Absences au service durant l'année 2013

On remarque ainsi pour l'année 2013 qu'on a 52,941% du personnel qui sont décédés; 5,882% du personnel qui sont allés en retraite; 17,647% du personnel qui ont démissionné; 23,529% de personnel qui ont été licenciés;

✓ **Liste des employés les plus sanctionnés**

Ici, nous avons choisi dans la table **sanction**, les quantités en stock par la requête (**select COUNT(*) from sanction GROUP BY id_sanction**) et les motifs des différentes sanctions que nous avons récupéré dans des tableaux et passés en paramètres dans les méthodes **BarPlot()** et **SetTickLabels()**.

D'où on a le résultat représenté par la figure 14. Ces résultats permettront au chef d'agence : d'identifier les employés qui sèment le trouble ou qui montrent le mauvais exemple ; de prendre une décision le plus tôt possible avant qu'ils ne contaminent les autres.

Figure 14 : Histogramme représentant les employés les plus sanctionnés

D’où on remarque que pour l’année 2013 ; le personnel DJOMO Fabrice est le plus sanctionné, suivi de TSETAGHO Mathias et de DEFFO Jean.

I.6 Difficultés rencontrées

- L’intégration de la bibliothèque **Jpgraph** pour les graphiques nous a pris beaucoup de temps, car il fallait qu’on s’y familiarise avant de pouvoir l’utiliser.
- Le recensement des besoins du système nous a beaucoup dérangé (difficultés d’accès à l’information), mais nous nous avons fini par réussir ;
- Le processus d’implémentation de la création des utilisateurs et l’attribution des tâches et des droits a été difficile, mais nous avons fini par réussir ;

I.7 Perspectives d'amélioration

- Le module « **courrier** » qui permettra de gérer l'envoi et la réception des colis de différents clients.
- Le module « **réservation** » devra être amélioré pour une meilleure gestion des réservations de voyages, juste par des appels téléphoniques.
- Le module « **maintenance** » pour avoir un aperçu des véhicules en état de fonctionnement ou en panne
- La mise en place d'une **architecture répartie sécurisée** permettra de relier toutes les agences de GE.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de notre stage académique effectué à l'agence de voyage GE d'Akwa Douala, nous avons étudié l'entreprise, analysé, puis modélisé en utilisant le langage UML et enfin nous avons implémenté et déployé l'application. Au terme de notre travail, nous avons mis sur pied huit modules (*Voyage, Clientèle, Personnel, Services, Planification, Discipline, Statistique, Utilisateur*) ; qui permettront la gestion de l'agence de voyage. Ce stage nous a été très bénéfique sur plusieurs points :

- **Humainement** : grâce à la communication avec les encadreurs professionnel et académique pour établir le cahier des charges, et entre nous stagiaires et personnels employés afin de gérer nos différences ;
- **Techniquement** : en effet, ce projet nous a permis d'appliquer nos acquis dans un contexte professionnel et nous a amené à découvrir certaines réalités du monde de l'Entreprise.

Notre application est opérationnelle et répond aux grandes lignes de notre cahier de charges. Tout de même, nous dirons enfin que cette application n'a pas la prétention de totalement révolutionner la grande structure qu'est l'agence de voyage routière GE d'Akwa Douala, mais qu'elle va permettre de se rendre compte des nombreuses possibilités qu'offre l'informatisation. Le présent travail étant le fruit de notre première expérience professionnelle, il est évident qu'il contient quelques insuffisances. Cependant, toute suggestion, toute critique positive ou négative seront les bienvenues.

BIBLIOGRAPHIE

Tableau 8 : Sites web consultés

Sites web	Commentaire	Date de la visite
[REF1] http://www.codes-sources.com/recherche.aspx?definition-de-l-agence-de-voyages.html	Qu'entend-on par « Agence de voyages », « Tour-opérateur » et « Forfait touristique » ? Tout sur les agence de voyage, leurs lieux et leurs contacts.	12/05/2013

Support de cours

[1] **Dr. NOULAMO Thierry**, <<cours de développement Internet>>, support de cours DUT GI, niveau II, Département de GI, IUT-FV de Bandjoun, Université de Dschang, 102 pages, 2012-2013, (non publié).

[2] **Dr. FOTSING TALLA Bernard**, «Introduction à la Modélisation Orienté Objet UML», support de cours DUT GI, niveau II, Département GI, IUT-FV de Bandjoun, Université de Dschang, 40 pages, 2012-2013, (non publié).

[3] **Dr. NOULAMO Thierry**, <<cours de base de donnée>>, support de cours DUT GI, niveau II, Département de GI, IUT-FV de Bandjoun, Université de Dschang, 33 pages, (non publié).

[4] **Dr. FOTSING Eric**, « Pratique de l'ingénierie des logiciels et des systèmes d'informations », support de cours DUT GI, niveau II, Département de GI, IUT-FV de Bandjoun, Université de Dschang, 2012/2013, (non publié).

ANNEXE 1

Figure 15 : Situation géographique de GE

Figure 16 : Organigramme de GE